

ESTRATEGIAS DE NEUROGERENCIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN PRE GRADO, ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD DE ORIENTE, ANZOÁTEGUI (2021)

NEUROMANAGEMENT STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSVERSAL
 COMPETENCES IN THE TEACHING PROCESS OF MEDICINE IN UNDERGRADUATE,
 SCHOOL OF HEALTH SCIENCES, UNIVERSIDAD DE ORIENTE, ANZOATEGUI (2021)

MIRIANKHIS GUZMÁN GUTIERRES^{1,3,*}, EDGAR SALVADOR MILLÁN TORRES^{2,3}

*Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, ¹Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública,
²Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Computación y Sistemas, ³Postgrado de
 Ciencias Administrativas, Maestría de Ciencias Administrativas, Barcelona, Venezuela*

*Correspondencia: Miriankhis Guzmán Gutiérrez , E-mail: postgrado.miriankhis@gmail.com

RESUMEN

Las competencias transversales constituyen un requerimiento en el ejercicio de la medicina de este siglo. Es función del docente, como gerente del aula, poder asumir la responsabilidad de generar ambientes de aprendizaje que fomenten la adquisición de competencias transversales en la enseñanza de esta profesión. El estudio de investigación tuvo por objetivo, proponer estrategias de Neurogerencia para el desarrollo de competencias transversales en el proceso de enseñanza de la medicina en pregrado, dentro de la asignatura Introducción Temprana a la Práctica Profesional 1, en la Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. Se realizó un estudio descriptivo, con un diseño de campo de tipo no experimental, transversal y con un enfoque de tipo proyecto factible. La muestra estuvo representada por los docentes y estudiantes de la asignatura, dictada en modalidad virtual, a través de un muestreo de tipo no probabilístico de conveniencia. Se analizó la situación actual respecto a las diferentes dimensiones de la variable Neurogerencia en el ámbito de estudio, con un cuestionario que contemplaba las dimensiones de la variable, validado en una prueba piloto y por el cálculo del Alpha de Cronbach. Los resultados muestran que la variable Neurogerencia, en su dimensión habilidades afectivas, destaca las habilidades sociales según la percepción del estudiante, pero influencia la motivación según la percepción del docente. Por su parte, en la dimensión habilidades neurocognitivas resalta la comunicación eficaz según el estudiante y las habilidades interpersonales por el docente. Finalmente se elaboró una matriz FODA después de jerarquizar los factores del análisis de la situación estudiada y se generaron las estrategias de Neurogerencia.

PALABRAS CLAVE: enseñanza, habilidades afectivas, habilidades neurocognitivas, FODA.

ABSTRACT

The transversal competences constitute a requirement in the practice of medicine in this century. It is the function of the teacher, as manager of the classroom, to be able to assume the responsibility of generating learning environments that encourage the acquisition of transversal competences in the teaching of this profession. The research study aimed to propose Neuromanagement strategies for the development of transversal competences in the process of teaching medicine at the undergraduate level, within the subject Early Introduction to Professional Practice 1, at the School of Health Sciences, Universidad de Oriente, Anzoátegui Campus. A descriptive study was carried out, with a non-experimental, cross-sectional field design, and with a feasible project-type approach. The sample was represented by teachers and students of the subject, taught in a virtual mode, through non-probabilistic convenience sampling. The current situation regarding the different dimensions of the Neuromanagement variable in the study field, was analyzed with a questionnaire that contemplated the dimensions of the variable, validated in a pilot test, and by the calculation of Cronbach's Alpha. The results showed that the variable Neuromanagement, in its dimension affective skills, highlights social skills according to the perception of the student, and motivation according to the teacher's perception. On the other hand, in the neurocognitive skills dimension, effective communication stands out according to the student and the interpersonal skills of the teacher. Finally, a SWOT matrix was elaborated after hierarchizing the factors of the analysis of the situation studied, and the Neuromanagement strategies were generated.

KEY WORDS: teaching, affective skills, neurocognitive skills, SWOT.

INTRODUCCIÓN

La Neurogerencia es la integración de las neurociencias aplicadas a la gestión organizacional.

Una disciplina que explora y usa los mecanismos intelectuales y emocionales vinculados con la dirección y gestión de las organizaciones, a través de la aplicación de los conocimientos producidos en

el área de las neurociencias. Según Meza (2015), citado por Chávarro y Piña (2017), desarrolla las capacidades neurocognitivas y emocionales para que las personas mejoren y optimicen las habilidades que necesitan al ejercer su profesión, bien podrá ser entonces la herramienta que aporte estrategias poderosas capaz de generar cambios en el ámbito de la docencia de pregrado en Medicina, primero apoyando al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en los actuales momentos y segundo generando en él, las aptitudes y actitudes para generar competencias transversales a los futuros médicos.

Es un área de reciente desarrollo, siendo relevante su asociación al espacio educativo universitario donde el docente se desempeña como gerente en el aula. En el proceso de enseñanza aprendizaje actualmente se hace imprescindible, ante el panorama económico, social, político, tecnológico y sanitario Mundial, el desarrollo de competencias transversales, blandas o *soft skills* en inglés. Según Díaz Quezada y Sanhueza Cartes (2020), son atributos, cualidades y habilidades comunicativas y relacionales que no se desarrollan ni aprenden en el ámbito académico a pesar de lo necesarias hoy día.

Según Maldonado (2022), el Informe del Foro Económico Mundial, publicado en 2020, señala que, entre las 10 habilidades más destacadas en el ámbito laboral, para el año 2025 se encuentran las *soft skills*. Ir más allá de las competencias duras de cada área es relevante, aporta herramientas que le permite a la persona gestionarse cognitiva y emocionalmente para mejorar y optimizar las habilidades que necesita al ejercer su profesión, desempeñarse con eficacia en su trabajo y resolver situaciones relacionadas con su quehacer diario. Por ello es a nivel de la formación universitaria, donde podría iniciar el desarrollo de estas competencias, de la mano del docente de pregrado quien, como gerente de aula, asuma esta responsabilidad.

Según Rojas Aravena (2021), Latinoamérica es uno de los escenarios mundiales donde la crisis actual incide con mayor dureza, los países en vías de desarrollo y con características particulares son más vulnerables a las diversas y profundas situaciones conflictivas sociales, políticas, económicas y de otras índoles. En Suramérica países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela son impactados y el advenimiento de la Pandemia en el año 2020, exacerbó las situaciones de deterioro vividas por sus

habitantes, en paralelo con las exigencias en pro de los trabajadores del aparato productivo o educativo.

Venezuela en medio de esta realidad tiene un panorama bastante desfavorable, el país atraviesa una crisis humanitaria compleja como consecuencia del conflicto social, político y económico de los últimos veinte años, acrecentado en los últimos cinco años y acelerado con la llegada de la Pandemia, según datos de la *United States Agency International Development* (USAID 2021). Las exigencias para los profesionales y estudiantes es igual que en otras latitudes. Unos de los espacios más vulnerables y afectados en el país, es el educativo y dentro de este específicamente el universitario, las diferentes casas de estudio autónomas están atravesando una realidad desafiante para no cerrar sus espacios a la formación de profesionales. Mientras los docentes y estudiantes se ven sometidos a condiciones nada propicias para cumplir los objetivos del proceso de aprendizaje.

La realidad del docente universitario, es la misma que pueden sufrir los trabajadores de las instituciones públicas nacionales, donde no hay condiciones laborales mínimas reflejadas en la pérdida del poder adquisitivo del salario y espacios físicos deficientes para poder ser totalmente funcionales como describe el Observatorio de Derechos Humanos, de la Universidad de los Andes (ODH-ULA 2021). Esta situación se suma a la necesidad de la virtualidad como herramienta para mantener operativo de alguna manera los espacios académicos, debido a la Pandemia. El reto es de bajar las barreras y poder mantenerse emocional, física y mentalmente en equilibrio para seguir enseñando, el mismo que tienen los estudiantes para aprender en medio de todo este panorama. Toda esta situación descrita, donde está inmerso el docente de pregrado de las universidades a su vez también afecta al alumno, ambos protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje.

El profesional médico que egresa de las instituciones universitarias desea salir del país apenas culmine sus estudios, estando involucrados muchos factores (Hernández y Ortiz Gómez 2011). La búsqueda de mejores condiciones de vida y laborales es el motivo principal, sin embargo, con el advenimiento de la Pandemia por SARS-CoV-2 y su repercusión mundial, ha trasladado en muchas ocasiones una realidad parecida a los países destino de los migrantes venezolanos.

Este panorama descrito, puede ocasionar que el docente que sigue activo en las universidades deje de ser innovador en las estrategias usadas para transmitir los contenidos programáticos, muchos son teóricos acentuando el desfase entre la formación y el ejercicio profesional. También puede carecer de liderazgo y hasta competencias profesionales que le permitan ser un gerente en el aula de clases en menoscabo del egresado, que amerita ser guiado para desarrollar aptitudes analíticas, Inteligencia Emocional (IE), liderazgo, trabajo en equipo y otras capacidades no contempladas en la educación tradicional y sin embargo necesarias para que le impulsen a desarrollarse y desempeñarse en el contexto laboral actual.

Son muy pocos estudios realizados en el ámbito de la Neurogerencia en el entorno docente, sin embargo, Vergel Ortiz (2018), concluye en estudios realizados que la neurogerencia tiene muchos beneficios como estrategia de acción gerencial, orientando al mejor funcionamiento de las actividades académicas, como parámetro esencial para definir el proceso enseñanza aprendizaje acorde a las necesidades del entorno social donde están inmersos los estudiantes; aún así, no se visualiza como estrategia en los docentes estudiados.

En este orden de ideas Perozo *et al.* (2018), apoyan los resultados descritos por Vergel Ortiz (2018), al decir que aun cuando la teoría de la Neurogerencia tiene muchos beneficios, los docentes que son gerentes en su formación profesional, no aplican estos conocimientos en el aula de clases.

El docente universitario de profesión médico mayoritariamente en esta carrera, puede conocer y entender el funcionamiento del cerebro y beneficiarse de la Neurogerencia disciplina que permite el diseño y aplicación de una gran cantidad de estrategias, técnicas, conocimientos y metodologías basadas en el cerebro humano, dirigidas a optimizar el funcionamiento de la organización a potenciar las habilidades de los líderes y sus colaboradores.

De allí podrían surgir contextos innovadores para desarrollar nuevas estrategias que marcarán la diferencia en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello se planteó como propósito proponer estrategias de Neurogerencia para el desarrollo de competencias transversales en el proceso de enseñanza de la medicina en pre grado, dentro de la asignatura Introducción Temprana a la

Práctica Profesional 1 (ITPP1), Escuela Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente (UDO) Núcleo de Anzoátegui, año 2021.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, con diseño de campo, no experimental, transversal, dentro de la modalidad proyecto factible. Inicialmente se realizó un abordaje de la situación actual de la variable Neurogerencia y sus dimensiones a través de un cuestionario, para posteriormente caracterizar la situación identificada y por último poder generar las estrategias usando la matriz FODA. El análisis realizado con esta matriz, es una herramienta de planificación estratégica, según Thompson y Strikland (1998) citado por Ponce Talancón (2006), diseñada para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la institución donde se realizó el estudio. Esta matriz puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización; así mismo, el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna y su situación de carácter externo

Área de estudio

La investigación fue realizada en la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, en la carrera de Medicina, dentro de la asignatura ITPP 1, del Departamento de Salud Pública.

Población y muestra

La población del estudio estuvo representada por todos los docentes de la asignatura mencionada, para un total de tres y los estudiantes cursantes virtualmente la materia al momento de la recolección de la información, con una matrícula total de 100 estudiantes. El tamaño de la muestra de estudiantes, se calculó con la fórmula para poblaciones finitas de Palella y Martins (2012), que se visualizada a continuación:

$$n = \frac{N}{e^2 (N - 1) + 1}$$

En el cálculo realizado, N es la población de estudiantes de la asignatura y e es el error de estimación de 0,09. Resultando una muestra de cincuenta y seis (56) alumnos sumado a los tres (03) docentes de la asignatura. El muestreo realizado fue intencional a conveniencia debido a las limitaciones

comunicacionales y de movilización propios de la Pandemia de COVID 19.

Gil y Leal Guerra (2014), describen que la variable Neurogerencia está conformada por diferentes elementos o dimensiones. Los Elementos Cognitivos o características intrínsecas en el individuo las cuales son gestionadas mediante el cerebro y las funciones ejecutivas ejercidas por este con el fin de poder representar el pasado, visualizar el futuro y poder tomar acciones acordes en el presente. Para esta investigación se consideraron los indicadores del área cognitiva según lo aportado por Britto-González *et al.* (2016), Perozo *et al.* (2018) y Vergel Ortiz (2018). Por otra parte, están los Elementos Afectivos desglosados como las habilidades parciales de la Inteligencia Emocional según Goleman (2005), a saber, cómo son la Autoconciencia, Autorregulación, Motivación, Empatía y Habilidades sociales; tomados en esta investigación de igual manera.

Se construyó un cuestionario con los elementos cognitivos y afectivos seleccionados, quedando constituido por 22 ítems (Tabla 1), elaborado bajo una escala de Likert y las respuestas a los ítems se darían en base a una escala de cinco puntos con las siguientes opciones: 5 = Siempre, denota presencia, 4 = Casi siempre, moderada presencia, 3 = A veces, es indiferente, 2 = Casi nunca, moderada ausencia, 1 = Nunca, ausencia.

Tabla 1. Dimensiones, indicadores e ítems del instrumento elaborado.

Indicadores	Ítems
Autoconciencia	1-2
Autorregulación	3-4
Motivación	5-6
Empatía	7-8
Habilidades sociales	9-10
Comunicación eficaz	11-12
Visión organizacional	13-14
Habilidades interpersonales	15-16
Trabajo en equipo	17-18
Disposición al cambio	19-20
Apertura al aprendizaje y transferencia de conocimientos	21-22

El cuestionario se diseñó para su distribución en un formulario de Google, enviado a través de un enlace a los participantes a través de los grupos formales de la asignatura donde se realizó la investigación. Cada formulario incluía el rol de quien llenaba el instrumento.

Previamente se realizó una prueba piloto a 22 participantes, para verificar la aplicabilidad del

instrumento, su fácil llenado por parte de los mismos y poder determinar el Alpha de Cronbach. Los resultados se analizaron a través de la fórmula del indicador mencionado que, según Arias (2012), relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada sección del cuestionario, el resultado de la confiabilidad oscila entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 equivale a confiabilidad nula y mientras el coeficiente más se acerque a 1 representa un alto nivel de confiabilidad. El resultado obtenido fue de 0,83. Este instrumento se usó para caracterizar las dimensiones de la variable en estudio según la percepción que tenían los estudiantes de su docente y según la percepción del propio docente.

Para la realización de la Matriz FODA, se usó como insumo el listado del análisis de factores internos y externos de las casas de educación superior en Venezuela, del artículo publicado en LinkedIn por Domínguez de Bohórquez (2018). Se procedió a adjuntar en el cuestionario aplicado, los factores a ser jerarquizados en los cuatro grupos suministrados por el autor: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En grupos de ocho factores para ser evaluados por los participantes, se les solicitó darles una ponderación en orden jerárquico del 1 al 5, donde a mayor puntaje mayor importancia en el contexto evaluado. Posteriormente se procedió a seleccionar los cinco factores con mayor ponderación para la realización de la matriz, con la finalidad de aplicar dicha herramienta y caracterizar la situación identificada respecto a los factores internos y los factores externos. Un análisis con esta matriz y la determinación de los factores mencionados, apoyó el proceso posterior de la elaboración de estrategias gerenciales según el cruce de esos elementos previamente determinados en el análisis. Del cruce de los factores internos Fortalezas y Debilidades y de los factores externos Oportunidades y Amenazas, se diseñaron estrategias FO (estrategias ofensivas), DO (estrategias de reorientación) FA (estrategias defensivas) y DA (estrategias de supervivencia), según lo descrito por David (1997) citado por Ponce Talancón (2006).

Procesamiento de los datos

Se consolidó una base de datos con la información recolectada, posteriormente se realizó el análisis estadístico bajo ambiente Microsoft Office Excel 2016, y el paquete estadístico Statgraphics 18. Con ello se presentó luego un análisis estadístico descriptivo con porcentajes de las diferentes dimensiones de la Neurogerencia, con

sus respectivos indicadores e ítems en tablas y gráficos donde se plasman las mismas según la percepción de los estudiantes y del docente en la situación estudiada.

RESULTADOS

Análisis de la Variable Neurogerencia, según las habilidades afectivas

En la Tabla 2, destacan dentro de las habilidades afectivas del docente según sus estudiantes, las habilidades sociales, observadas en el ítem 9: “Facilita aprendizajes que logren en el estudiante desarrollar destrezas y habilidades como Inteligencia emocional, trabajo en equipo y comunicación efectiva” e ítem 10: “Respeto los puntos de vista de sus estudiantes, aunque no esté de acuerdo”, con 66,1% y 82,1% respectivamente para la categoría “siempre”; 25% y 14,3% en la categoría “casi siempre”. La motivación es el segundo indicador más frecuente con presencia en los docentes con 64,3% en el ítem 6: “Motiva al estudiante a una participación activa dentro de los espacios virtuales de aprendizaje” y 55,4% en el ítem 5: “Usa la motivación de manera regular, con el fin de mejorar el clima emocional dentro de las actividades *online*” dentro de la categoría “siempre”; junto al 25% y 37,5% en la categoría “casi siempre” en los ítems nombrados.

Por su parte el indicador Autocontrol es el tercero en frecuencia con 60,7% y 46,4% en los ítems evaluados, seguido del indicador Autorregulación con 37,5% y 42,9% respectivamente en la categoría de “siempre” de los ítems que lo evaluaban y por último el indicador observado por parte de los estudiantes en sus docentes, fue la empatía. De los indicadores con mayor déficit se encontró el indicador Autorregulación seguido de la empatía.

En la Tabla 3, se visualizan la dimensión habilidades afectivas del docente según su propia percepción. Es la motivación el indicador con mayor presencia, observadas en el ítem 5: “Usa la motivación de manera regular, con el fin de mejorar el clima emocional dentro de las actividades *online*” e ítem 6: “Motiva al estudiante a una participación activa dentro de los espacios virtuales de aprendizaje”, con 100% y 66,7% respectivamente para la categoría “siempre”; 33,3% en la categoría “casi siempre” del ítem 6. El autocontrol es el segundo indicador más frecuente con 100% en el ítem 1: “Se identifica emocionalmente con su rol dentro de la Universidad” y 33,3% en el ítem 2”

Conoce como sus emociones repercuten en el ambiente de las clases *online*.” Ubicados en la categoría “siempre”; y con 33,3% en la categoría “casi siempre” para el ítem 2.

Por su parte el indicador Autorregulación es el tercero en frecuencia con 100% en el ítem 3: “En situaciones conflictivas mantiene la calma” y 66,7% en el ítem 4: “Como docente mantiene el control en el aula virtual aún en situaciones adversas” ambos en la categoría “casi siempre”; se observa 33,3% en la categoría siempre del ítem 3. En quinto y último lugar se ubican los indicadores empatía y habilidades sociales, ambos con 33,3 % en la categoría “siempre” de uno solo de los ítems donde se evaluó.

Relación entre la percepción del estudiante y la del docente en las dimensiones habilidades afectivas de la variable Neurogerencia, en la presencia de los indicadores evaluados

Según la percepción de los estudiantes en la respuesta o categoría “siempre” correspondiente a la presencia del indicador evaluado, son las habilidades sociales del docente el indicador con mayor presencia, seguido de la motivación y autoconciencia; posteriormente siguen la autorregulación y por último la empatía, visualizado en la Figura 1.

Las habilidades sociales percibidas en primer lugar, registraron una frecuencia de 74,1%; al respecto Goleman (2005), aporta que estas son producto de la facilidad de producir sentimientos en las demás personas, herramienta fundamental para el docente que busca impactar con aprendizajes a sus estudiantes y más aún cuando estos lo necesitan de manera fundamental en su formación y posteriormente durante el ejercicio de su profesión, permitiéndoles ser eficientes en la interacción con los pacientes. En cuanto a la motivación el autor acota que las personas que poseen o desarrollan esta habilidad son más productivas y eficaces, cualquiera que sea su área de trabajo, esta es la segunda habilidad percibida por los alumnos con un 59,8%, es importante y ventajoso para ellos y sus docentes.

Por su parte, respecto a la autoconciencia o autoconocimiento presente con un 53,6% en los docentes según sus estudiantes, el autor citado aporta que reconocer las emociones propias es clave para tener una gestión emocional efectiva; por ello es fundamental que los profesores pudieran desarrollar más esta habilidad e impulsar a sus estudiantes en el conocimiento y practica del mismo,

ya que se relaciona con el dominio del ser humano, tan necesario para el ejercicio médico en los tiempos actuales.

La autorregulación está presente en un 40,2% al respecto el mismo Goleman, comenta que es relevante para desarrollar esta habilidad, poder enfrentar las emociones propias y adecuarlas a cualquier situación, aportando seguridad y una rápida recuperación en las vivencias difíciles y vicisitudes cotidianas de la vida, indispensable en el ejercicio de la medicina en tiempos de Pandemia y la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela.

La empatía se observa en último lugar, presente en un 33,9% de los docentes según la percepción de sus estudiantes, al compararlo con el estudio realizado por Perozo *et al.* (2018), con la finalidad de determinar los beneficios de la Neurogerencia para el docente en las universidades colombo-venezolanas, se encontró que la empatía emocional estuvo presente en 5,6% resultado por debajo de los resultados de esta investigación. Resulta controversial que esta habilidad primordial se ubique, en el último lugar tanto en la percepción del estudiante como la del docente; por lo tanto, un profesor poco empático, quizás pueda generar lo mismo en los futuros profesionales, aun sabiendo que el estar en sintonía con los demás al interactuar, permite entenderlo y facilita el desarrollo de las relaciones interpersonales como lo aporta Goleman (2005). La empatía es imprescindible para el galeno en la relación médico paciente eje principal del ejercicio médico, un docente poco empático, quizás este replicando en sus estudiantes esta manera de relacionarse.

Ahora bien, para el profesor su habilidad afectiva más relevante observada, a la hora de su actividad docente lo constituye la motivación, que en este caso es el segundo percibido por sus estudiantes, quizás pudiéndose encontrar cierta correspondencia con lo aportado por los estudiantes; le sigue el indicador autoconciencia. Por su parte el indicador Autorregulación es el tercero en frecuencia desde la percepción del docente e igualmente es uno de los dos últimos percibidos por sus estudiantes. Resulta contrastante observar que mientras que los estudiantes perciben en mayor proporción las habilidades sociales de sus docentes estos la ubican en los últimos lugares. Existe correspondencia al observarse que la empatía en la dimensión habilidades afectivas está en último lugar según los docentes y estudiantes.

Al comparar los indicadores de las habilidades afectivas según el déficit que presentan, se encuentra que es el indicador autorregulación el que presenta mayor déficit en alguno de sus ítems, seguido de las habilidades afectivas, según la percepción del estudiante. Ahora bien, según el docente se observa déficit en el indicador autoconciencia.

En la Figura 1, podemos observar como en el indicadores motivación y la autoconciencia, esta habilidad es más percibida por el docente que por sus estudiantes con 83,3% y 66,7%: le siguen en frecuencia la autorregulación, empatía y habilidades sociales con 33,3% cada uno. Por su parte los estudiantes perciben más las habilidades sociales de sus docentes con 74,1% que ellos mismos con un 33,3%. Le siguen la motivación con 59,8%, la autoconciencia con un 53,6%, la autorregulación con 40,2% y por último la empatía con 33,9%.

Análisis de la Variable Neurogerencia, Dimensión Habilidades Neurocognitivas

En la Tabla 4, se visualiza la dimensión habilidades Neurocognitivas del docente según la percepción del estudiante, donde la comunicación eficaz es el indicador con mayor presencia, en el ítem 12: “Usa un lenguaje académico y técnico acorde a las necesidades de los estudiantes y refuerza su importancia” e ítem 11: “Se comunica de manera asertiva impactando positivamente a los estudiantes, en base al entendimiento de sus necesidades”, con 83,9% y 71,4% respectivamente para la categoría “siempre”; sumando también con la categoría “casi siempre” con 16,1% y 25%.

La apertura al aprendizaje y transferencia de conocimiento es el segundo indicador más frecuente con un 73,2% en el ítem 21: “Es creativo al momento de impartir las clases y contenidos de manera que genera interés en los mismos” y un 66,1% en el ítem 22: “Es actualizado en el uso de herramientas tecnológicas y estrategias diferentes para lograr los objetivos de las clases” ubicados en la categoría “siempre”. Por su parte el indicador disposición al cambio es el tercero en frecuencia, seguido de dos indicadores, trabajo en equipo y la visión organizacional. El último lugar lo ocupa el indicador habilidades interpersonales.

En la dimensión habilidades Neurocognitivas del docente según su propia percepción, visualizadas en la Tabla 5, las habilidades interpersonales es el indicador con mayor presencia, observadas en el ítem 15: “Escucha y atiende las

inquietudes necesidades y expectativas de sus estudiantes” y el ítem 16: “Hace conexión con la red de docentes y autoridades de la institución”, con 100% y 33,3% respectivamente para la categoría “siempre”; sumando también con la categoría “casi siempre” y “algunas veces” con 33,3% para el ítem 16.

Por su parte el trabajo en equipo es el segundo indicador más frecuente junto a la apertura del aprendizaje y la transferencia de conocimientos. En el primer indicador encontramos en el ítem 17: “Hace énfasis y enseña con casos prácticos la importancia del trabajo en equipo” con 66,7% y el ítem 18: “Fomenta actividades de aprendizaje donde se promueve el trabajo en equipo” con 33,3% para la categoría “siempre” y con 33,3% para ambos en la categoría “casi siempre”.

Por su parte el indicador apertura al aprendizaje en el ítem 22: “Es actualizado en el uso de herramientas tecnológicas y estrategias diferentes para lograr los objetivos de las clases, con un 66,7% y en el ítem 21: “Es creativo al momento de impartir las clases y contenidos de manera que genera interés en los mismos” con un 33,3%. Los indicadores comunicación eficaz se ubican en el tercer lugar seguido de la visión organizacional y en último lugar la disposición al cambio.

Relación entre la Percepción del Estudiante y la del Docente en la Dimensión Habilidades Neurocognitivas de la Variable Neurogerencia, en la presencia de los indicadores evaluados

En las habilidades neurocognitivas para el estudiante la comunicación eficaz es el indicador con mayor presencia en sus docentes, seguido del indicador apertura al aprendizaje y transferencia de conocimientos en segundo lugar, disposición al cambio en tercer lugar, posteriormente en cuarto lugar, se ubican dos indicadores trabajo en equipo y la visión organizacional y el último lugar lo ocupa el indicador habilidades interpersonales.

Cuando se contrasta con los aportes de Britto-González *et al.* (2016) y los estudios encontrados, se puede decir que el indicador comunicación eficaz presente con 77,7% es relevante su presencia, debido a que esta promueve espacios armoniosos para el aprendizaje por parte del docente hacia los estudiantes y en el caso del médico a través de una escucha empática relevante para un acertado y efectivo diagnóstico a través de la anamnesis e historia clínica.

El segundo indicador es la apertura al aprendizaje y transferencia de conocimiento está presente en 69,6% según la percepción de los estudiantes, por su parte Perozo *et al.* (2018), encontraron presente la generación de conocimiento en su estudio realizado en 20,37%, cifra por debajo de los hallazgos de esta investigación. Para los autores la apertura y transferencia de conocimiento se asocia a la generación del nuevo aprendizaje, siendo no solo fundamental para el docente que use los beneficios de la Neurogerencia, sino para el médico que educa de manera continua y permanente a sus pacientes en cada contacto.

El siguiente indicador presente es la disposición al cambio con 64,3% en la percepción del estudiante, según los autores mencionados anteriormente, esta habilidad se asocia a la plasticidad neuronal, en respuesta a un proceso más humano y de adaptación a los cambios, apoyando a la Neurogerencia al permitir un nuevo paradigma, introduciendo una nueva visión del cerebro. Este indicador se encontró presente en 14,8% en el trabajo de Perozo *et al.* (2018), por debajo de las cifras de este estudio, esta habilidad permite frente al entorno de incertidumbre y demandante tanto para el docente como para el futuro médico, una adaptabilidad a las circunstancias presentes.

El trabajo en equipo y la visión organizacional con un 60,7% cada uno, los autores revisados Britto-González *et al.* (2016), al respecto aportan que todo profesional debe aprender y saber trabajar en equipo, resulta entonces prioritario desarrollar esta competencia por parte del profesor dentro de las estrategias que marcan el proceso de aprendizaje. Por su parte, la visión organizacional agrega al docente y al estudiante desde la Neurogerencia el beneficio de acompañar a la Universidad en logro de su misión y visión, al poder ellos desde su filosofía personal integrar la institucional y proyectarla después de egresados. El último indicador son las habilidades interpersonales con 58%, siendo una debilidad por parte del docente al saberse desde la perspectiva de estos autores, que esta habilidad si no se desarrolla en el futuro galeno repercutirá en sus interrelaciones personales de manera continua.

Ahora bien, si comparamos la percepción del estudiante con la del docente, en la Figura 2, de las habilidades neurocognitivas en la categoría de respuesta “siempre”, encontramos que ambos reconocen la comunicación eficaz como presente, aunque en mayor porcentaje por parte de los estudiantes con un 77,7%, así mismo sucede con la

apertura al aprendizaje 69,6%, disposición al cambio 64,3%, visión organizacional 60,7% y trabajo en equipo 60,7%. En el indicador habilidades interpersonales, es el docente quien reconoce esa habilidad por encima de los estudiantes con un 66,7%. El indicador disposición al cambio solo fue percibido por los estudiantes dentro de esta respuesta. Los estudiantes parecieran reconocer las habilidades en sus docentes más que ellos mismos según los porcentajes observados.

Caracterización de la situación respecto a los factores internos y externos involucrados en el caso estudiado

Se presenta la matriz FODA según los factores jerarquizados por los docentes y estudiantes encuestados resultando de los ocho planteamientos expuestos por cada componente (Tabla 6).

En el análisis interno de la situación estudiada, resaltan en los primeros lugares como fortalezas el alto grado de vocación del docente y el nivel académico del docente, ambas relacionadas directamente al profesor universitario. Las debilidades encontradas de mayor importancia fueron los sueldos y salarios insuficientes del personal y la falta de equipos actualizados en laboratorios y centros de investigación.

En el análisis externo de la situación estudiada, como oportunidades destacan la visión de futuro de las universidades y la valorización de la universidad por parte de las comunidades. Las amenazas más importantes fueron el deterioro y vandalismo de la

planta física y la inseguridad en las instalaciones de la universidad.

Esta matriz constituyó el insumo para junto a los resultados del cuestionario aplicado, ser la guía para la elaboración del diseño de las estrategias de Neurogerencia que puedan impulsar el desarrollo de las competencias transversales del médico en formación. Para ello se presentan las estrategias generadas resaltando su procedencia en el cruce de las variables que dieron origen a su formulación.

Las estrategias de Neurogerencia propuestas están orientadas de manera general a que el docente y sus estudiantes puedan acceder a conocer e identificar las diferentes dimensiones y beneficios de la Neurogerencia de manera de incentivar desde el proceso de enseñanza el desarrollo de los mismos en los estudiantes. Así mismo sugerir habilitar el uso de espacios alternos con recursos tecnológicos para la realización de una formación, asesoría y apoyo para que se formen o actualicen en educación virtual.

Las estrategias dirigidas a disminuir las amenazas y debilidades por su parte están encaminadas a fortalecer la visualización institucional sobre todo de la Escuela de Medicina y a realizar una campaña de divulgación por las Redes Sociales para visualizar las actividades que siguen en marcha de la Universidad, así como la visión y misión de la institución. Conjuntamente cada estrategia contempla el plan de acción respectivo.

Tabla 2. Habilidades afectivas del docente según la percepción del estudiante.

Indicadores	Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Autocontrol	1	34	60,7	18	32,1	4	7,1	0	0,0	0	0	56	100
	2	26	46,4	21	37,5	8	14,3	1	1,8	0	0	56	100
Autorregulación	3	21	37,5	20	35,7	9	16,1	6	10,7	0	0	56	100
	4	24	42,9	20	35,7	9	16,1	3	5,4	0	0	56	100
Motivación	5	31	55,4	21	37,5	4	7,1	0	0	0	0	56	100
	6	36	64,3	14	25,0	2	3,6	4	7,1	0	0	56	100
Empatía	7	23	41,1	22	39,3	9	16,1	2	3,6	0	0	56	100
	8	15	26,8	26	46,4	11	19,6	4	7,1	0	0	56	100
Habilidades sociales	9	37	66,1	14	25,0	3	5,4	2	3,6	0	0	56	100
	10	46	82,1	8	14,3	2	3,6	0	0	0	0	56	100

Tabla 3. Habilidades afectivas del docente según su propia percepción.

Indicadores	Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Autocontrol	1	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100
	2	1	33,3	1	33,3	0	0	1	33,3	0	0	3	100
Autorregulación	3	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0	3	100
	4	1	33,3	2	66,7	0	0	0	0	0	0	3	100
Motivación	5	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100
	6	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	0	0	3	100
Empatía	7	0	0	2	66,7	1	33,33	0	0	0	0	3	100
	8	1	33,3	2	66,7	0	0	0	0	0	0	3	100
Habilidades sociales	9	0	0	2	66,7	1	33,33	0	0	0	0	3	100
	10	1	33,3	2	66,7	0	0	0	0	0	0	3	100

Figura 1. Comparación de las habilidades afectivas según el estudiante vs el docente en la categoría siempre.

Figura 2. Comparación de habilidades neurocognitivas según el estudiante vs el docente en la categoría siempre.

Tabla 4. Habilidades neurocognitivas del docente según la percepción del estudiante.

Indicadores	Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Comunicación eficaz	11	40	71,4	14	25,0	2	3,6	0	0	0	0	56	100
	12	47	83,9	9	16,1	0	0	0	0	0	0	56	100
Visión organizacional	13	36	64,3	17	30,4	2	3,6	1	1,8	0	0	56	100
	14	32	57,1	24	42,9	0	0	0	0	0	0	56	100
Habilidades interpersonales	15	48	85,7	8	14,3	0	0	0	0	0	0	56	100
	16	17	30,4	13	23,2	26	46,4	0	0	0	0	56	100
Trabajo en equipo	17	35	62,5	19	33,9	2	3,6	0	0	0	0	56	100
	18	33	58,9	17	30,4	6	10,7	0	0	0	0	56	100
Disposición al cambio	19	37	66,1	15	26,8	2	3,6	2	3,6	0	0	56	100
	20	35	62,5	15	26,8	4	7,1	2	3,6	0	0	56	100
Apertura al aprendizaje	21	41	73,2	6	10,7	7	12,5	2	3,6	0	0	56	100
	22	37	66,1	9	16,1	6	10,7	4	7,1	0	0	56	100

Tabla 5. Habilidades neurocognitivas del docente según su propia percepción.

Indicadores	Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Comunicación eficaz	11	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0	3	100
	12	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	0	0	3	100
Visión organizacional	13	1	33,3	1	33,3	0	0	1	33,3	0	0	3	100
	14	1	33,3	2	66,7	0	0	0	0	0	0	3	100
Habilidades interpersonales	15	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100
	16	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0	0	0	3	100
Trabajo en equipo	17	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	0	0	3	100
	18	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0	0	0	3	100
Disposición al cambio	19	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0	3	100
	20	0	0	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	3	100
Apertura al aprendizaje	21	1	33,3	2	66,7	0	0	0	0	0	0	3	100
	22	2	66,7	0	0	1	33,3	0	0	0	0	3	100

Tabla 6. Matriz FODA para el análisis de los factores internos y externos de la situación estudiada y generación de las Estrategias de Neurogerencia para Desarrollar Competencias Transversales del Médico en Formación.

MATRIZ FODA. ESTRATEGIAS	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	1. Visión de futuro de las universidades.	1. Deterioro y vandalismo de la planta física.
	2. Valorización de la universidad por parte de las comunidades.	2. Inseguridad en las instalaciones de la universidad.
	3. Globalización de la información.	3. Situación política del país.
	4. Relaciones comerciales con otros países.	4. Situación humanitaria compleja del país.
	5. Alianzas con universidades nacionales e internacionales.	5. Hiperinflación.
FORTALEZAS	ESTRATEGIAS OFENSIVAS	ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
1. Alto grado de vocación del docente.	F1/O5. Fortalecer la vocación docente a través de becas para estudios virtuales dentro de la universidad o en alianzas con universidades nacionales e internacionales.	F1/A4. Fortalecer la visualización institucional mediante la participación de los estudiantes de la asignatura, diseñando un mapa de la presencia de la Escuela de Medicina en los diversos espacios de la geografía estatal y su radio de acción.
2. Nivel académico del docente.	F2/O1. Diseñar, planificar y ejecutar un plan de formación semipresencial, teórico práctico que les permita a los docentes de la asignatura y jefe de Departamento; conocer e identificar las diferentes dimensiones y beneficios de la Neurogerencia de manera de incentivar desde el proceso de enseñanza, el desarrollo de los mismos en los estudiantes.	F3/A4. Realizar una campaña de divulgación por las Redes Sociales para visualizar las actividades que siguen en marcha de la Universidad, con apoyo de los estudiantes de la asignatura, así como la visión y misión de la institución.
3. Calidad del proceso de formación e investigación.	F2/O1. Promover desde la Jefatura de Departamento de Salud Pública, el reconocimiento escrito, a los docentes de la asignatura por años de servicio.	
4. Reconocimiento al rendimiento.	F3/O3. Diseñar un Sistema que plasme información actualizada acerca de las investigaciones desarrolladas a nivel de pregrado, postgrado, así como actividades de extensión y áreas de desempeño por parte de los docentes de la asignatura, que esté disponible vía web para el sector productivo, académico, comunitario y gubernamental.	
5. Reputación del egresado.		
DEBILIDADES	ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN	ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
1. Sueldos y salarios insuficientes.	D1/O3. Facilitar la apertura de formaciones y actividades docentes que puedan ofertarse, nacional e internacionalmente y constituyan ingresos para los docentes activos de la asignatura que participen.	D1/A4. Crear comisiones de vinculación con el entorno universitario, en pro de ofrecer asesorías y consultorías en el área médica con la participación de los docentes como especialistas, para actividades o proyectos especiales e integrar equipos multidisciplinarios de atención.
2. Falta de equipos actualizados en laboratorios y centros de investigación.	D3/O2. Habilitar el uso de espacios alternos que cuenten con recursos tecnológicos, con la participación de la empresa privada y organizaciones no gubernamentales, para la realización de jornadas de asesoría y formación a los docentes en el ámbito de herramientas de educación virtual.	
3. Dificultad para la adquisición de nuevas tecnologías.	D4/O1. Ofrecer actividades formativas virtuales para los estudiantes de medicina en los beneficios de la Neurogerencia y sus dimensiones, para el desarrollo del ejercicio de la medicina desde el Arte de Ser humano.	
4. Insatisfacción de la comunidad estudiantil.	D4/O1. Realizar una inducción en la clase inaugural de la asignatura sobre la universidad y los procesos administrativos estudiantiles.	
5. Procesos administrativos lentos.	D4/O5. Realizar alianzas para la solicitud de becas para formaciones en emprendimiento para los estudiantes.	

A modo de conclusión

La Neurogerencia como producto de la integración de las Neurociencias y la Gerencia, podría aportar beneficios claves y valiosos a ser desarrollados desde las estrategias en la enseñanza en pregrado de la medicina, para la generación de competencias transversales por parte de su docente. El profesor universitario en este caso debería propiciar el aprendizaje colaborativo, así como también mejorar el acceso a experiencias educativas de avanzada, ya que permite a los estudiantes participar de experiencias diferentes y actualizadas, según las necesidades nacionales e internacionales y a él, convertirse en un verdadero docente del siglo XXI.

La variable estudiada en su dimensión habilidades afectivas y neurocognitivas pueden apoyar el proceso anteriormente descrito con un beneficio mutuo para el docente y su estudiante, con un impacto que va mucho más allá del aula de clases, al generarles a ambas partes beneficios en el ámbito personal y laboral. Sumado al beneficio que reciben los pacientes al ser atendidos por médicos que se relacionan de una manera diferente y adaptada a los tiempos actuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARIAS F. 2012. El proyecto de investigación. Guía para su elaboración. Episteme, Caracas, Venezuela, pp. 146.
- BRITTO-GONZÁLEZ TS, FUENTES-MOLINA N, TORRES-CÁRDENAS VM. 2016. Neurogerencia como herramienta en la metamorfosis organizacional en Colombia. Colomb. Forense. 4(2):25-36.
- CHÁVARRO J, PIÑA L. 2017. Una estrategia gerencial para el éxito de una organización. Formación Gerencial. 16(2):189-215.
- DÍAZ QUEZADA V, SANHUEZA CARTES C. 2020. Elaboración y validación de un instrumento evaluativo para monitorear la adquisición de competencias blandas en estudiantes de pregrado. Rev. Paradigma (Edición Cuadragésimo Aniversario: 1980-2020). 41:812-836.
- DOMÍNGUEZ DE BOHÓRQUEZ MG. 2018. Estrategias para las universidades venezolanas. Disponible en línea en: <https://linkedin.com/pulse/estrategias-para-las-universidades-venezolanas-dom%C3%ADnguez-mgd-> (Acceso: 12.12.2023).
- MALDONADO AC. 2022. Competencias blandas: acceso al empleo e innovación docente. Disponible en línea en: https://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/celi_noticias_cielo_n7_2022.pdf (Acceso: 12.12.2023).
- GIL J, LEAL GUERRA M. 2014. Neurogerencia como base para el desarrollo de la resiliencia en empresas ecológicas. Maracaibo, Venezuela: Universidad Rafael Beloso Chacín, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, Decanato de Investigación y Postgrado [Doctorado en Ciencias Gerenciales], pp. 156.
- GOLEMAN D. 2005. Inteligencia Emocional. Editorial Kairós, Barcelona, España, pp. 219.
- HERNÁNDEZ T, ORTIZ GÓMEZ Y. 2011. La migración de médicos en Venezuela. Rev. Panam. Salud Pública. 30(2):177-181.
- PALELLA S, MARTINS F. 2012. Metodología de la investigación cuantitativa. 3^{ra} Edición. Fondo Editorial Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela, pp. 279.
- PEROZO E, MEDINA S, NAVA A. 2018. Beneficios de la Neurogerencia para el docente en las universidades colombo-venezolanas. Rev. Tenden. Inv. Univ. 10:465-479.
- PONCE TALANCÓN H. 2006. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. Contribuciones a la Economía, pp. 1-16.
- ROJAS ARAVENA F. 2021. Latinoamérica: once escenarios después de la pandemia. Foreign Affairs Latinoamérica. 21(4):2-5.
- ODH-ULA (OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES). 2021. Observatorio de derechos humanos situación de las Universidades en Venezuela. Reporte mensual, octubre, pp. 2.
- USAID (UNITED STATES AGENCY INTERNATIONAL DEVELOPMENT FROM THE

- AMERICAN PEOPLE). 2021. Hoja informativa básica N° 1, año fiscal 2021.
- VERGEL ORTIZ N. 2018. Neurogerencia como estrategia del docente en el aula de clases en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del Corregimiento de Medialuna-Cesar-Colombia. Panamá: Universidad Metropoliana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación [Trabajo de Grado para Maestría en Ciencias de la Educación], pp. 143.